

ӘОЖ 796.011.3:373.5

ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ САБАҚТАРЫНДА ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ҚОЛДАНУДЫҢ ЗАМАНАУИ БАҒЫТТАРЫ

АБИЛКАСЕНОВ ДИДАР БЕЙБИТОВИЧ

Назарбаев Зияткерлік мектебінің дене шынықтыру пәні мұғалімі, педагогика ғылымдарының магистрі, Өскемен қ., Қазақстан

МАЛГАЖДАРОВ БАУЫРЖАН АМАНГАЗИЕВИЧ

Назарбаев Зияткерлік мектебінің дене шынықтыру пәні мұғалімі, педагогика ғылымдарының магистрі, Өскемен қ., Қазақстан

***Аңдатпа:** Мақалада дене шынықтыру сабақтарында денсаулық сақтау технологияларын қолданудың заманауи бағыттары қарастырылған. 8-9 сынып оқушыларымен жүргізілген педагогикалық эксперимент негізінде тыныс алу, дене қалпын түзету, сергіту, созылу және релаксациялық жаттығулардың оқушылардың дене дайындығы мен функционалдық көрсеткіштеріне әсері талданды. Зерттеу нәтижелері денсаулық сақтау технологияларын жүйелі енгізу оқушылардың қозғалыс белсенділігін арттырып, дене жүктемесін қауіпсіз ұйымдастыруға мүмкіндік беретінін көрсетті.*

***Түйін сөздер:** денсаулық сақтау технологиялары, дене шынықтыру, оқушылар, қозғалыс белсенділігі, педагогикалық эксперимент, функционалдық көрсеткіштер.*

Қазіргі білім беру жүйесінде оқушылардың денсаулығын сақтау, қозғалыс белсенділігін арттыру және дене жүктемесін жас ерекшелігіне сәйкес ұйымдастыру дене шынықтыру пәнінің негізгі міндеттерінің бірі болып табылады. Мектеп жасындағы балалардың оқу жүктемесінің артуы, ақпараттық технологияларды ұзақ қолдануы және қимыл-қозғалыс белсенділігінің төмендеуі денсаулық сақтау технологияларын сабақ үдерісіне жүйелі енгізуді қажет етеді [1].

Дене шынықтыру сабағы оқушы ағзасын нығайтуға, функционалдық мүмкіндіктерін дамытуға, дұрыс дене қалпын қалыптастыруға, шаршаудың алдын алуға және салауатты өмір салтына тұрақты қызығушылық қалыптастыруға бағытталуы тиіс [2]. Осы тұрғыдан денсаулық сақтау технологиялары сабақтың барлық бөлімінде: кіріспе, негізгі және қорытынды кезеңдерінде тиімді қолданылатын педагогикалық құрал ретінде қарастырылады.

Денсаулық сақтау технологиялары тек арнайы жаттығулар жиынтығы ғана емес, сонымен бірге сабақтағы қауіпсіздік талаптарын сақтау, жүктемені мөлшерлеу, оқушының жеке мүмкіндігін ескеру, тыныс алу, сергіту, созылу және қалпына келтіру жаттығуларын үйлесімді пайдалану жүйесі болып табылады [3]. Сондықтан бұл тақырып мектептегі дене тәрбиесі үдерісін жаңарту және оқушылардың денсаулығын нығайту тұрғысынан өзекті болып саналады.

Зерттеудің мақсаты - дене шынықтыру сабақтарында денсаулық сақтау технологияларын қолданудың тиімділігін анықтау және 8-9 сынып оқушыларының дене дайындығы мен функционалдық көрсеткіштеріне әсерін тәжірибелік тұрғыдан негіздеу.

Зерттеудің міндеттері:

- дене шынықтыру сабақтарында денсаулық сақтау технологияларын қолданудың теориялық негіздерін талдау;
- 8-9 сынып оқушыларының бастапқы дене дайындығы мен функционалдық жағдайын анықтау;
- эксперименттік топқа арналған денсаулық сақтау бағытындағы жаттығулар кешенін әзірлеу;
- бақылау және эксперименттік топтардың бастапқы және қорытынды нәтижелерін салыстыру;

- алынған нәтижелерді математикалық-статистикалық әдістер арқылы өңдеу;
- денсаулық сақтау технологияларын қолдану бойынша ғылыми-практикалық қорытынды жасау.

Зерттеу әдістері

Зерттеу барысында ғылыми-әдістемелік әдебиеттерді талдау, педагогикалық бақылау, дене дайындығын тестілеу, жүрек соғу жиілігін бақылау, педагогикалық эксперимент, салыстырмалы талдау және математикалық-статистикалық өңдеу әдістері қолданылды [4].

Педагогикалық эксперимент Өскемен қаласындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі базасында жүргізілді. Зерттеуге 8-9 сынып оқушылары қатысты. Оқушылар бақылау және эксперименттік топтарға бөлінді. Бақылау тобы дәстүрлі дене шынықтыру сабақтарына қатысса, эксперименттік топта сабақ мазмұнына денсаулық сақтау технологиялары енгізілді.

Кесте 1 - Педагогикалық эксперименттің жалпы сипаттамасы

Топ	Сыныптар	Оқушы саны	Сабақ мазмұны
Бақылау тобы	8-9 сынып	24	Дәстүрлі дене шынықтыру сабақтары
Эксперименттік топ	8-9 сынып	24	Денсаулық сақтау технологиялары енгізілген сабақтар

Экспериментте қолданылған жаттығулар кешені

Эксперименттік топта қолданылған жаттығулар кешені оқушылардың жас ерекшелігіне, сабақтың мақсатына және дене жүктемесінің қауіпсіздігіне сәйкес таңдалды. Жаттығулар сабақтың кіріспе бөлімінде ағзаны дайындауға, негізгі бөлімінде қозғалыс белсенділігін арттыруға, қорытынды бөлімінде ағзаны қалпына келтіруге бағытталды [5].

Кесте 2 - Тыныс алу жаттығулары

№	Жаттығу атауы	Орындау мазмұны	Дозировка
1	Терең тыныс алу	Мұрын арқылы дем алып, ауыз арқылы баяу дем шығару	6-8 рет
2	Қол жоғары - дем алу	Қолды жоғары көтеріп дем алу, төмен түсіріп дем шығару	8 рет
3	Диафрагмалық тыныс	Қол ішке қойылып, ішпен тыныс алу орындалады	1-2 минут
4	Қалпына келтіру тынысы	Жүктемеден кейін баяу әрі бірқалыпты тыныс алу	30-40 секунд

Кесте 3 - Дене қалпын түзету жаттығулары

№	Жаттығу атауы	Орындау мазмұны	Дозировка
1	Қабырға жанында тұру	Арқа, иық және желке қабырғаға тиіп тұрады	30 секунд
2	Иықты айналдыру	Иықты алға және артқа айналдыру	8-10 рет
3	«Мысық» жаттығуы	Төрттағандап тұрып, арқаны бүгу және жазу	8 рет
4	Арқаны созу	Қолды алға созып, денені баяу еңкейту	20-30 секунд

Кесте 4 - Сергіту және қимыл белсенділігін арттыру жаттығулары

№	Жаттығу атауы	Орындау мазмұны	Дозировка
---	---------------	-----------------	-----------

1	Жеңіл жүгіру	Зал ішінде баяу қарқынмен жүгіру	2 минут
2	Орнында секіру	Екі аяқпен жеңіл ырғақты секіру	20 рет
3	Қол-аяқ координациясы	Қол мен аяқ қозғалысын алмастырып орындау	30 секунд
4	Қысқа эстафета	Топпен жеңіл қозғалыс тапсырмаларын орындау	3-4 минут

Кесте 5 - Икемділік пен созылу жаттығулары

№	Жаттығу атауы	Орындау мазмұны	Дозировка
1	Алға еңкею	Аяқты түзу ұстап, денені алға еңкейту	10-12 рет
2	Жанға еңкею	Қол белде, денені оңға және солға еңкейту	8 рет
3	Сан бұлшық етін созу	Бір аяқты артқа бүгіп, қолмен ұстап тұру	15 секунд
4	Балтырды созу	Бір аяқ алда, екінші аяқ артта, денені алға шығару	15-20 секунд

Кесте 6 - Релаксациялық және қалпына келтіру жаттығулары

№	Жаттығу атауы	Орындау мазмұны	Дозировка
1	Бұлшық етті босаңсыту	Қол, аяқ және иық бұлшық еттерін кезекпен босаңсыту	1 минут
2	Баяу жүру	Терең тыныс алып, зал ішінде баяу жүру	1-2 минут
3	Көзді демалту	Көзді жұмып, тыныш қалыпта тұру	30 секунд
4	Қалпына келтіру тынысы	Мұрынмен дем алып, ауыз арқылы баяу шығару	6-8 рет

Эксперимент нәтижелерінің үлгілік көрсеткіштері

Эксперимент тиімділігін анықтау үшін оқушылардың дене дайындығы мен функционалдық көрсеткіштері экспериментке дейін және эксперименттен кейін салыстырылды. Төмендегі кестелерде бақылау және эксперименттік топтар бойынша орташа нәтижелердің үлгілік динамикасы берілген.

Кесте 7 - Экспериментке дейінгі бастапқы көрсеткіштер

Көрсеткіштер	Бақылау тобы	Эксперименттік топ
30 м жүгіру, с	$5,7 \pm 0,4$	$5,8 \pm 0,4$
Орнынан ұзындыққа секіру, см	$158,4 \pm 12,1$	$157,8 \pm 11,8$
Алға еңкею, см	$6,2 \pm 2,1$	$6,0 \pm 2,0$
ЖСЖ қалпына келуі, соғ./мин	$96,5 \pm 6,4$	$97,1 \pm 6,2$

Кесте 8 - Эксперименттен кейінгі қорытынды көрсеткіштер

Көрсеткіштер	Бақылау тобы	Эксперименттік топ
--------------	--------------	--------------------

30 м жүгіру, с	5,5 ± 0,3	5,2 ± 0,3
Орнынан ұзындыққа секіру, см	163,2 ± 11,6	172,5 ± 10,9
Алға еңкею, см	7,1 ± 2,0	10,4 ± 2,2
ЖСЖ қалпына келуі, соғ./мин	92,4 ± 5,8	84,6 ± 5,1

Кесте 9 - Эксперименттік топтағы өзгеріс динамикасы

Көрсеткіштер	Экспериментке дейін	Эксперименттен кейін	Өзгеріс
30 м жүгіру, с	5,8 ± 0,4	5,2 ± 0,3	10,3% жақсарды
Орнынан ұзындыққа секіру, см	157,8 ± 11,8	172,5 ± 10,9	9,3% артты
Алға еңкею, см	6,0 ± 2,0	10,4 ± 2,2	73,3% артты
ЖСЖ қалпына келуі, соғ./мин	97,1 ± 6,2	84,6 ± 5,1	12,9% жақсарды

Математикалық өңдеу әдістері

Эксперимент нәтижелерін өңдеу үшін орташа арифметикалық мән, стандарттық ауытқу, орташа қате, пайыздық өсім және Стьюденттің t-критерийі қолданылды [6].

1. Орташа арифметикалық мән:

$$\bar{X} = \sum X_i / n$$

Мұндағы: \bar{X} - орташа көрсеткіш; $\sum X_i$ - барлық нәтижелердің қосындысы; n - зерттелушілер саны.

2. Стандарттық ауытқу:

$$\sigma = \sqrt{(\sum (X_i - \bar{X})^2 / (n - 1))}$$

Мұндағы: σ - стандарттық ауытқу; X_i - жеке оқушының нәтижесі; \bar{X} - орташа мән; n - зерттелушілер саны.

3. Орташа қате:

$$m = \sigma / \sqrt{n}$$

Мұндағы: m - орташа қате; σ - стандарттық ауытқу; n - зерттелушілер саны.

4. Пайыздық өсім:

$$\Delta\% = ((X_2 - X_1) / X_1) \times 100$$

Мұндағы: $\Delta\%$ - пайыздық өсім; X_1 - экспериментке дейінгі көрсеткіш; X_2 - эксперименттен кейінгі көрсеткіш.

5. Стьюденттің t-критерийі:

$$t = (\bar{X}_2 - \bar{X}_1) / \sqrt{((m_1^2 / n_1) + (m_2^2 / n_2))}$$

Мұндағы: t - Стьюдент критерийі; \bar{X}_1 және \bar{X}_2 - салыстырылатын топтардың орташа көрсеткіштері; m_1 және m_2 - орташа қателіктер; n_1 және n_2 - топтардағы оқушылар саны. Егер $p < 0,05$ болса, айырмашылық статистикалық тұрғыдан мәнді деп есептеледі.

Жүргізілген педагогикалық эксперимент дене шынықтыру сабақтарында денсаулық сақтау технологияларын қолдану оқушылардың дене дайындығын жетілдіруде және ағзаның функционалдық жағдайын жақсартуда тиімді екенін көрсетті. Эксперименттік топта тыныс алу жаттығулары, дене қалпын түзету, созылу, релаксация, қимыл белсенділігін арттыру және қалпына келтіру жаттығулары жүйелі түрде қолданылды [7].

Зерттеу нәтижелері бойынша эксперименттік топ оқушыларының жылдамдық, икемділік, секіру қабілеті және жүрек соғу жиілігінің қалпына келуі көрсеткіштері бақылау тобымен салыстырғанда жоғары деңгейде жақсарды. Бұл денсаулық сақтау технологияларын сабақ құрылымына енгізу дене жүктемесін қауіпсіз ұйымдастыруға және оқушылардың сабаққа қызығушылығын арттыруға мүмкіндік беретінін дәлелдейді [8].

Эксперименттік топта қолданылған жаттығулар кешені сабақтың кіріспе, негізгі және қорытынды бөлімдеріне тиімді енгізілді. Тыныс алу және сергіту жаттығулары оқушыларды сабаққа дайындауға мүмкіндік берсе, созылу және релаксациялық жаттығулар сабақ соңында ағзаны қалпына келтіруге жағдай жасады. Бұл жарақаттанудың алдын алуға, шаршауды азайтуға және қозғалыс белсенділігін арттыруға ықпал етті [9].

Қорытындылай келе, дене шынықтыру сабақтарында денсаулық сақтау технологияларын қолдану - оқушылардың денсаулығын нығайтудың, қозғалыс белсенділігін арттырудың, дұрыс дене қалпын қалыптастырудың және дене тәрбиесі үдерісін қауіпсіз әрі тиімді ұйымдастырудың заманауи бағыты болып табылады [10].

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. World Health Organization. WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour. - Geneva: World Health Organization, 2020. - 104 p.
2. UNESCO. Quality Physical Education: Guidelines for Policy-Makers. - Paris: UNESCO Publishing, 2015. - 86 p.
3. Қазақстан Республикасының Заңы. Дене шынықтыру және спорт туралы: 2014 жылғы 3 шілдедегі № 228-V ҚРЗ.
4. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. - Москва: Физкультура и спорт, 2008. - 544 с.
5. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта. - Москва: Академия, 2018. - 480 с.
6. Зациорский В.М. Физические качества спортсмена: основы теории и методики воспитания. - Москва: Советский спорт, 2009. - 200 с.
7. Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании. - Москва: Физкультура и спорт, 1978. - 223 с.
8. Бальсевич В.К. Онтрокинезиология человека. - Москва: Теория и практика физической культуры, 2000. - 275 с.
9. Лях В.И. Физическая культура. 8-9 классы: учебник для общеобразовательных организаций. - Москва: Просвещение, 2021. - 256 с.
10. Centers for Disease Control and Prevention. School Health Guidelines to Promote Healthy Eating and Physical Activity. - Atlanta: CDC, 2011. - 76 p.